

YANGI O'ZBEKISTONDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH VA MA'NAVIY TARAQQIYOT MUAMMOLARI

Qosimov Fayzullajon Sa'dullayevich

FarDU mustaqil izlanuvchisi, falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada Yangi O'zbekistonda inson kapitalini rivojlantirish, inson kapitalini rivojlantirish tadqiqining nazariy-falsafiy asoslari, inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-falsafiy tahlili, yangilanayotgan O'zbekistonda inson kapitalini rivojlantirish omillari tadqiq etilgan. Bundan tashqari, Yangi O'zbekistonda inson kapitalini rivojlantirish va ma'naviy taraqqiyot muammolari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Yangi O'zbekiston, jamiyat, inson kapitali, ma'naviy va milliy qadriyatlar, raqamli iqtisodiyot, innovatsiya, ma'naviy taraqqiyot.

Bugungi kunda dunyoda inson kapitali samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Zamonaviy iqtisodiyotda raqobatdosh bo'lish uchun davlatlar o'z inson kapitalini rivojlantirishga investitsiya kiritishlari kerak. Ushbu vosita orqali fuqarolarning farovonligi ta'minlanadi, jamiyatda ijtimoiy adolat qaror topadi va mamlakatning umumiy taraqqiyoti ta'minlanadi. Shunday ekan, inson kapitali – bu faqatgina iqtisodiy resurs emas; u xalqlarning ma'naviyati va kelajagi uchun rivojlanish asosidir. Jahonda inson kapitali muammosi har bir davlatning taqdirini belgilaydigan, zamonaviy dunyo taraqqiyotining dinamikasi, insonning innovatsion, ijodiy faoliyati, fan, texnika va texnologiyalarning rivojlanishini belgilovchi omil sifatida dolzarblik kasb etmoqda.

XXI asrda globallashtirilgan, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari rivojlangan, axborotlashgan, raqamlashgan va bilim jamiyati shakllangan, davlatlar barqaror va innovatsion rivojlanish yo'liga o'tishida, murakkab, tahlikali, ziddiyatli va noxiziqli jarayonlarda ta'lim insonlar o'z harakatlarini baholay oladigan va to'g'ri qarorlar qabul qiladigan tarzda o'zgartirishga yordam beradi. Shu sababli rivojlangan va endi rivojlanayotgan mamlakatlar ta'lim tizimiga ko'proq sarmoya sarflashmoqda. Natijada esa ta'lim insonning yangi bilimlar bilan boyishiga, yashash sharoitini o'zgartirishga, hayot faoliyatini yaxshilashga, ijodiy faoliyatini kengaytirishga, istalgan vaqtda kasbini o'zgartirishga, faoliyatiga so'nggi modeldagi texnologiyalarni qo'llash kabi imkoniyatlarni yaratib bermoqda. Bu esa inson kapitalini rivojlantirishda judayam muhim omillardan hisoblanadi. Ushbu xususiyatlar nafaqat inson hayoti va faoliyatini balki jamiyat va davlatlarning taraqqiyotiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Inson omili falsafiy nuqtai nazaridan “inson borliqdagi barcha narsaga ta'sir etishi va uning harakatga keltiruvchi eng muhim kuch” sifatida qaraladi. Ushbu tushunchaning muhim xususiyatlari bo'lgan ehtiyoji, xulq-atvori, tashabbuskorlik, tadbirkorlik,

qiziqishlari, uzoqni ko'ra bilish xususiyatlari, har qanday vaziyatdan chiqishda to'g'ri qaror qabul qilish xususiyati, fikri, g'oyasi, o'ziga xos noodatiy fikrlash qobiliyati, ixtirochilik qobiliyatlari bilan ijtimoiy hayotimizdagi barcha munosabatlar (tabiat, jamiyat, davlat, korxonaga) ta'sir etadi va biz bu omilni “inson omili” deb ataymiz.

Ta'kidlash kerakki, inson o'zidagi bilim, tajriba, ko'nikmalari bilan har qanday ijtimoiy munosabatlarga kuchli ta'sir etadi. Shu nuqtai nazardan eng zo'r inson omili deyish mumkin. Demak, inson omiliga – sog'liqni saqlash, aholini savodxonlik darajasi, hayot darajasi, aholining iqtisodiy faolligi, hayot davomilligi, aholining kambag'allik darajasini kiritish mumkin. Inson kapitali elementlariga esa ta'lim, “innovatsiya, bilimi, sog'liqni saqlash, motivatsiya, erkinlik va fuqarolik jamiyati, ijodiy yondashuv, madaniyat va san'at, axborot xizmati, olingan malaka, iste'dod, tug'ma qobiliyat” inson omili kabilarni kiritish mumkin.

Shu o'rinda inson salohiyati va inson kapitali tushunchalarining aloqadorligiga to'xtalsak. Bu ikki tushuncha bir birini taqozo etuvchi va to'ldiruvchi xususiyatga ega. Inson kapitali salohiyat doirasida shakllanadi, inson kapitalining shakllanishi esa mohiyatan inson salohiyatining rivojlanishidir. Shu jihatdan bu ikki tushuncha amalda bir jarayonga birikib ketadi, ammo bir biridan ajralib turuvchi xususiyatlar ham mavjud. Demak, “inson kapitali deganda daromad olish yoki iste'mol maqsadlarida foydalaniladigan hamda ishlab chiqarish rivojlanishiga yordam beradigan fazilatlar, ko'nikmalar, qobiliyatlar va bilimlar to'plamidir”. Albatta inson kapitaliga berilgan ta'riflarning bir biridan farq qilishiga qaramay ular orasida umumiy tomonlari mavjud. YA'ni, ularning barchasida inson kapitalini rivojlantirish jamiyatning asosiy harakatlantiruvchi kuchi ekanligi, uning shakllanishiga nafaqat insonning o'zi balki davlat ham jamiyat ham alohida e'tibor qaratishi kerakligi ta'kidlanadi.

Inson kapitali bevosita inson salohiyati bilan bog'liq jarayondir. Inson salohiyatiga turli yondashuvlar asosida ta'riflar berilmoqda. Jumladan, tadqiqotchi Sh.Akramova inson salohiyatini “...hozircha amalga oshmagan mehnat qobiliyatlari sifatida ifodalashimiz mumkin”, deb hisoblaydi. Uning fikricha, “inson salohiyati” tushunchasi “inson kapitali” tushunchasidan kengroq. Chunki ijtimoiy sharoitdan kelib chiqib, inson salohiyatining ma'lum bir qismigina inson kapitaliga aylanadi”.

Inson kapitali uning salohiyati doirasida shakllanadi va rivojlanadi. Bundan kelib chiqadiki, inson kapitalining shakllanishi inson salohiyatining rivojlanishi demakdir. Inson salohiyati tizimida inson kapitali insonning jamiyatda o'zini realizatsiya qila olishi uchun imkoniyatdir. Shu sababdan “inson salohiyatini ro'yobga chiqarishga har tomonlama ko'maklashish, uning asosiy huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishdan iborat. Bu jamiyatda tinchlik va barqarorlik, farovon hayotni ta'minlashning asosiy shartidir”. Shuningdek, inson salohiyati quyidagilar o'z ichiga oladi: “jismoniy salomatlik (bu inson tanasining holati, uning tarkibidagi barcha ichki organlari

funksiyalari mehnat jarayonida bardoshlilik, kuch va stress holatlarga chidamlilik qobiliyati)”, “ijtimoiy-psixologik xususiyatlar (diqqat va xotirani kuchliligi, nutq ravonligi, inson temperamenti, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy faollik, moslashuvchanlik)” va “ishlab chiqarishning iqtisodiy xususiyatlari (bilim, malaka, ko‘nikma, kreativlik, hayotiy kompetensiya, tajriba, mas’uliyat, xodimlar o‘rtasida xurmat, mehnat intizomi qoidalariga amal qilish)”. Demak, inson salohiyati jismoniy, ijtimoiy-psixologik va iqtisodiy xususiyatlarni o‘z ichiga olishi kelib chiqadi.

Har qanday demokratik davlatning rivojlanishdan asosiy maqsadi – insondir. Inson salohiyati hozirgi davr bilangina emas, kelajak taraqqiyot bilan bog‘liq muammo sifatida yuzaga chiqdi. Uning hal etilishi jamiyat taraqqiyoti tendensiyalarini anglab olish, yuzaga kelayotgan ijtimoiy ehtiyojlarni tushunib, ularga moslashib borishni talab etadi. “Inson salohiyati muammosi – bu kelajak muammosi, inson salohiyatining imkoniyatlarini baholash va uni boshqarish muammosidir”. Bundan tashqari, kelajak avlodlarga ma’lumot olish imkoniyatlarini kengaytirish orqali inson kapitalini rivojlantirish jamiyatning uzoq muddatli rivojlanishi uchun ham zarurdir. Shu ma’noda, inson salohiyati kelajakda “jamiyatning taraqqiyot darajasi va sur’atlarini belgilab beruvchi”, “modernizatsiya jarayonlarini harakatga keltiruvchi iqtisodiy-ijtimoiy masalalarni hal etish borasida zarur” hamda muhim bo‘lgan mutaxassislarni tayyorlash vazifasini hal etilishiga aloqadordir.

Ta’kidlash kerakki, ilmiy adabiyotlarni o‘rganish natijasida inson kapitalini shakllantiruvchi quyidagi omillarni alohida ajratish mumkin: ta’lim, bilim, axborot, sog‘liq, xorijiy tilni bilish, madaniyat, ijtimoiylashuv, xavfsizlik, tadbirkorlik muhiti kabilar. Darhaqiqat, bugungi global va vertual olamda, axborotlashgan va raqamlashgan jamiyatda kimda axborot ko‘p bo‘lsa o‘sha mamlakatni boshqaradi. Shuningdek, mamlakat (inson) murakkab muammo va vaziyatlardan tez chiqib keta oladi. Shu bilan axborotlashgan jamiyatning asosiy manbai axborot va bilim hisoblanadi. Ushbu jamiyatda “insonlar axborotni qabul qilish, saqlash, uzatish va qayta ishlash bilan band bo‘ladi”. Bu esa insonlarga oldingi jamiyatlarga nisbatan ancha yengillik beradi, ya’ni insonlarning mehnat qilishlari, faoliyat yuritishi, yashash sharoitlarida qulayliklar yaratadi. Ayniqsa, zamonaviy axborot texnologiyalari insonga vaqtni tejash, uzoqni yaqin qilish, muloqotning yangi ko‘rinishlarini, uzoq xorijdagi yangiliklaridan xabardor bo‘lish imkoniyatini bermoqda.

inson kapitali konsepsiyasi tarafdorlari bir tomondan, inson resurslari tabiat resurslariga o‘xshatilsa, ikkinchi tomondan moddiy kapitalga o‘xshatiladi. Insonning o‘zi tabiiy resurslarga o‘xshaydi, hech qanday moliyaviy samara ta’minlamaydi. Shu ma’noda, inson kapitali konsepsiyasi iqtisodiyotdagi samaradorlikni oshirish va ijtimoiy taraqqiyotni ta’minlash uchun muhim instrument hisoblanadi. Ushbu konsepsiyadan foydalangan holda davlatlar o‘z ta’lim tizimini takomillashtirib, odamlarning malakasini

oshirishga e'tibor qaratishlari kerak. Bunda inson kapitalini rivojlantirish mamlakatlarning global raqobatdoshligini ta'minlashda muvaffaqiyatli bo'lishining kaliti bo'lishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Акрамова Ш.Ф. Ўзбекистонда инновацион иқтисодиёт шаклланиши шароитида инсон капиталини ривожлантириш: Диссертация автореферати иқтисодёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD). – Тошкент, 2019
2. Каримова А.А. Человеческий капитал: сущности и виды // Экономика и предпринимательство, 2019. №2(103), - С.235.
3. Маҳмудова Г.Т., Гаффарова Г.Ғ., Жалалова Г.О. Ўзбекистонда ислохотлар жараёнини таҳлил эти шва амалга оширишнинг концептуал-фалсафий методологияси. – Тошкент: «Noshir», 2020. –Б.21.
4. Назаров Қ.Н. Қадриятлар фалсафаси. – Тошкент: «Файласуфлар миллий жамияти» нашриёти, 2004.; Шайхова Х.О., Назаров Қ.Н. Умуминсоний қадриятлар ва маънавий камолот. – Тошкент, 2001
5. Гаффарова Г., Полвонова С. Инсон капиталини ривожлантиришда миллий қадриятларнинг аҳамияти // Academic resesrch in educational sciences, 2021